

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 4, October 2025, P. 11-13

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333277>

Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar PAI Melalui Metode Mind Mapping di Kelas XI SMA Ar Raudhah

Improvement of PAI Motivation and Learning Performance Through Mind Mapping Method in Grade XI of Ar Raudhah High School

Siti Sofiah Al Adawiyah

STAI DR KH.EZ Muttaqien Purwakarta

E-mail : ssofiah970@gmail.com

Abstract

This classroom action research aims to improve students' motivation and learning outcomes in Islamic Religious Education (PAI) through the implementation of the mind mapping method. The research subjects were 25 students of grade XI at SMA Ar Raudhah. The study was conducted in two cycles, each consisting of planning, implementation, observation, and reflection. Data were collected through observation, tests, and documentation. The results showed an increase in students' motivation and learning outcomes. In the initial condition, only 13 students (52%) achieved the minimum mastery criteria (KKM), while 12 students (48%) did not. After the first cycle, learning mastery increased to 72% (18 students), and in the second cycle it significantly increased to 92% (23 students). Students' motivation also improved, as seen from their active participation in discussions, interest in creating mind maps, and confidence in presenting their work. It can be concluded that the application of the mind mapping method is effective in improving both motivation and learning outcomes in PAI for grade XI students at SMA Ar Raudhah.

Keywords: *learning motivation, learning outcomes, mind mapping, Islamic Religious Education*

Abstrak

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas XI SMA Ar Raudhah melalui penerapan metode mind mapping. Subjek penelitian berjumlah 25 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian berupa observasi, tes, dan dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Pada kondisi awal, hanya 13 siswa (52%) yang mencapai KKM, sedangkan 12 siswa (48%) belum tuntas. Setelah tindakan pada siklus I, ketuntasan belajar meningkat menjadi 72% (18 siswa tuntas), dan pada siklus II meningkat signifikan menjadi 92% (23 siswa tuntas). Motivasi belajar juga meningkat, ditandai dengan keaktifan siswa dalam diskusi, minat membuat mind map, dan keberanian mempresentasikan hasil kerja. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode mind mapping efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar PAI siswa kelas XI SMA Ar Raudhah.

Kata kunci: *motivasi belajar, hasil belajar, mind mapping, PAI*

Article Info

Received date: 25 September 2025

Revised date: 27 September 2025

Accepted date: 12 October 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi yang beriman, berkepribadian, dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis, tidak hanya menanamkan aspek kognitif, tetapi juga membina sikap dan perilaku siswa agar sejalan dengan nilai-nilai Islam (Sudirman, 2022). Namun, dalam praktiknya, pembelajaran PAI sering dianggap monoton, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Sardiman (2018) menegaskan bahwa motivasi adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan proses belajar. Berdasarkan hasil observasi awal di kelas XI SMA Ar Raudhah, motivasi siswa dalam pembelajaran PAI tergolong rendah. Mereka jarang bertanya, kurang aktif berdiskusi, dan cenderung pasif menerima penjelasan guru. Kondisi ini berdampak pada hasil belajar: dari 25 siswa, hanya 13 siswa (52%) yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 12 siswa (48%) belum tuntas. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Salah satu strategi yang diyakini efektif adalah metode mind mapping. Menurut Buzan (2005:14), mind mapping adalah teknik mencatat kreatif yang memanfaatkan kata kunci, warna,

simbol, dan gambar untuk memaksimalkan potensi otak dalam menyerap informasi. Metode ini membuat pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, dan memotivasi siswa untuk aktif.

Nurhadi (2019) mengemukakan bahwa penerapan mind mapping dapat meningkatkan motivasi siswa dalam memahami materi. Suryani (2020) juga menemukan bahwa mind mapping efektif meningkatkan hasil belajar karena membantu siswa mengorganisasi informasi dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran PAI di kelas XI SMA Ar Raudhah melalui penerapan metode mind mapping. Fokus utama penelitian adalah meningkatkan motivasi belajar siswa serta hasil belajar yang sebelumnya rendah.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di SMA Ar Raudhah pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 25 siswa. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus meliputi: pertama Perencanaan dengan menyusun RPP dengan penerapan mind mapping, menyiapkan media (kertas karton, spidol warna), instrumen observasi, dan soal tes; kedua Pelaksanaan guru mengajar menggunakan metode mind mapping, siswa membuat mind map secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasilnya; ketiga Observasi dengan mencatat aktivitas, motivasi, dan partisipasi siswa selama pembelajaran; keempat Refleksi dengan menganalisis hasil pembelajaran, kekurangan, dan merencanakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase ketuntasan belajar serta mendeskripsikan perubahan motivasi siswa dari siklus ke siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kondisi awal, motivasi belajar siswa tergolong rendah. Banyak siswa tampak pasif dan tidak antusias mengikuti pelajaran. Hasil ulangan menunjukkan hanya 13 siswa (52%) yang mencapai KKM. Pada siklus I, guru mulai menerapkan mind mapping. Siswa dibagi kelompok kecil dan membuat mind map dari materi PAI. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa lebih aktif berdiskusi dan tertarik membuat mind map.

Namun, tidak semua siswa aktif beberapa masih bergantung pada temannya. Hasil tes menunjukkan 18 siswa (72%) tuntas. Pada siklus II, pembelajaran berjalan lebih baik. Siswa lebih percaya diri mempresentasikan hasil kelompoknya. Suasana kelas lebih hidup. Hasil tes menunjukkan peningkatan signifikan: 23 siswa (92%) tuntas. Temuan ini mendukung teori Buzan (2005) dan penelitian Nurhadi (2019), serta Suryani (2020) bahwa mind mapping mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

SIMPULAN

Penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI SMA Ar Raudhah pada mata pelajaran PAI. Peningkatan terlihat dari keaktifan siswa serta hasil belajar: dari 52% tuntas pada kondisi awal, menjadi 72% pada siklus I, dan 92% pada siklus II. Mind mapping tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu siswa memahami materi dengan lebih baik melalui visualisasi ide.

Selain itu, kerja kelompok melatih keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa. Implikasinya, guru PAI sebaiknya menggunakan metode inovatif seperti mind mapping. Penelitian serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat efektivitas mind mapping dalam pembelajaran.

REFERENSI

- Handayani, S. (2021). Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 112–120.
- Nurhadi. (2019). Pengaruh Penggunaan Mind Mapping terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(1), 45–53.
- Sudirman. (2022). Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter dan Moralitas. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7(1), 1–10.
- Suryani, R. (2020). Efektivitas Mind Mapping dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(3), 211–220.

- Sardiman, A. M. (2018). *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buzan, T. (2005). *The Ultimate Book of Mind Maps*. London: Harper Thorsons.